

ISSN: 2786-6459 (Online)

ISSN: 2786-6467 (Print)

DOI: 10.33744/2786-6459-2024-80

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**ЮВІЛЕЙНА
НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ,
АСПРАНТІВ, СТУДЕНТІВ ТА
СПІВРОБІТНИКІВ ВІДОКРЕМЛЕНИХ СТРУКТУРНИХ
ПІДРОЗДІЛІВ УНІВЕРСИТЕТУ,
ПРИСВЯЧЕНА 80-РІЧЧЮ З ДНЯ ЗАСНУВАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ**

ВИПУСК 80

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Київ – 2024

Ювілейна наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – К.: НТУ, 2024, Вип. 80 – 864 с.

У збірнику публікуються тези ювілейної 80-ої наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету.

Даний збірник може бути використаний науковими співробітниками і студентами, що працюють над питаннями транспорту, машинобудування, транспортного будівництва, управління на транспорті та економіки.

Редколегія:

Голова оргкомітету:

д-р техн. наук, професор Дмитриченко Микола Федорович

Заступники голови оргкомітету:

д-р техн. наук, професор Славінська Олена Сергіївна;

канд. техн. наук, професор Гришук Олександр Казимирович;

канд. техн. наук, професор Харута Віталій Сергійович.

Члени оргкомітету:

Автушенко І.Б., д-р іст. наук, професор, НТУ;	Мельниченко О.І., канд. техн. наук, професор, НТУ;
Аль-Амморі Алі Нурддинович, д-р техн. наук, професор, НТУ;	Мозговий В.В., д-р техн. наук, професор, НТУ;
Андрусенко С.І., канд. техн. наук, професор, НТУ;	Мусійко В.Д., д-р техн. наук, професор, НТУ;
Богачевська І.В., д-р філос. наук, професор, НТУ;	Нагорний Р.В., директор ВСП «Надвірнянський фаховий коледж Національного транспортного університету»;
Базиліук А.В., д-р екон. наук, професор, НТУ;	Ніколенко О.В., директор ВСП «Житомирський автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного транспортного університету»;
Бакуліч О.О., канд. техн. наук, професор, НТУ;	Онищенко А.М., д-р техн. наук, професор, НТУ;
Бубела А.В., д-р техн. наук, професор, НТУ;	Поліщук В.П., д-р техн. наук, професор, НТУ;
Воркут Т.А., д-р техн. наук, професор, НТУ;	Прокудін Г.С., д-р техн. наук, професор, НТУ;
Гавриленко В.В., д-р фіз.-мат. наук, професор, НТУ;	Рутковська І.А., канд. техн. наук, професор, НТУ;
Гамеляк І.П., д-р техн. наук, професор, НТУ;	Савенко В.Я., д-р техн. наук, професор, НТУ;
Данчук В.Д., д-р фіз.-мат. наук, професор, НТУ;	Сахно В.П., д-р техн. наук, професор, НТУ;
Добровольський О.С., канд. техн. наук, доцент, НТУ;	Хабутдінов Р.А., д-р техн. наук, професор, НТУ;

Дуброва О.М., канд. пед. наук, доцент, НТУ;	Хрутьба В.О., д-р техн. наук, професор, НТУ;
Кібітлевський Й.Е., директор ВСП «Барський фаховий коледж транспорту та будівництва Національного транспортного університету»;	Ципко В.В., д-р пед. наук, професор, НТУ;
Ковбасенко С.В., канд. техн. наук, доцент, НТУ;	Цюман М.П., канд. техн. наук, доцент, НТУ;
Козак Л.С., канд. екон. наук, професор, НТУ;	Шатіло В.А., д-р юрид. наук, професор, НТУ;
Кузьмінець М.П., д-р техн. наук, професор, НТУ;	Шевчук Л.О., канд. пед. наук, доцент, НТУ;
Ліпецька Н.Ф., доцент, НТУ;	Шпиг А.Ю., канд. техн. наук, доцент, НТУ;
Ложачевська О.М., д-р екон. наук, професор, НТУ;	Шлюнь Н.В., канд. техн. наук, доцент, НТУ;
Лоза І.А., д-р фіз.-мат. наук, професор, НТУ;	Шульга Н.Д., д-р наук з державного управління, директор ВСП «Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортного університету»;
Марчук О.В., д-р техн. наук, професор, НТУ;	Ярова Р.В., канд. юрид. наук, доцент, НТУ.

Секретар оргкомітету: мол. наук. співр. Духненко Я.С.

Затверджено: Вченою радою Національного транспортного університету
(протокол № 4 від 26 квітня 2024 р.)

Адреса редколегії: 01010, Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, Національний транспортний університет, тел.: +38 (044) 280-20-77
e-mail: ndi@ntu.edu.ua

Зареєстровано: Міністрством юстиції України
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
КВ № 25201-15141Р від 20.07.2022 р.

Засновник, видавець, виготовлювач: Національний транспортний університет. Свідоцтво суб'єкта видавничої діяльності ДК № 1218 від 30.01.2003 р.

Адреса видавця: 01010, Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, Національний транспортний університет, тел.: +38 (044) 280-84-48

Адреса виготовлювача: Національний транспортний університет, редакційно-видавничий відділ, 01103, Україна, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 39, тел.: +38 (044) 284-26-26, t-mail: nturv@gmail.com

ISSN 2786-6459 (Online), ISSN 2786-6467 (Print)

ЗМІСТ

Секція 2. Підвищення надійності та довговічності автомобілів і дорожніх машин, удосконалення методів їх ремонту з мінімальною енерго-та матеріаломісткістю.....	6
Підсекція виробництва, ремонту та матеріалознавства.....	6
Підсекція інженерії машин транспортного будівництва.....	14
Підсекція комп'ютерне моделювання та дизайн машин і споруд.....	40
Секція 3. Поліпшення економічних та екологічних показників автомобільного транспорту і розвиток його виробничої інфраструктури.....	51
Підсекція підвищення ефективності автомобільних транспортних засобів шляхом розробки та удосконалення їх конструкцій, застосування мікропроцесорів, нових видів палива та конструкційних матеріалів, зниження витрат палива та токсичності.....	51
Підсекція автомобілів.....	67
Підсекція автосервісу.....	97
Підсекція інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки.....	125
Секція 4. Екологія та збалансоване природокористування.....	147
Підсекція екології.....	147
Підсекція технологій захисту навколишнього середовища.....	177
Секція 5. Розробка науково обґрунтованих методів проєктування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг і мостів, що сприятимуть найбільш швидкому оновленню країни.....	207
Підсекція транспортного будівництва та управління майном.....	207
Підсекція мостів, тунелів та гідротехнічних споруд.....	244
Підсекція дорожньо-будівельних матеріалів.....	284
Підсекція системного проєктування об'єктів транспортної інфраструктури та геодезії.....	294
Підсекція хімії.....	347
Секція 6. Механіка деформівних середовищ для транспортного будівництва та машинобудування.....	350
Секція 7. Транспортні технології.....	356
Секція 8. Розробка раціональної системи організації та управління міжнародними перевезеннями.....	376
Підсекція міжнародні перевезення та митний контроль.....	376
Підсекція дослідження операцій у транспортних системах.....	397
Секція 9. Управління процесами перевезень і безпекою дорожнього руху.....	411
Підсекція транспортних систем та безпеки дорожнього руху.....	411
Секція 10. Логістика і управління ланцюгами постачань, управління проєктами.....	441
Секція 11. Розвиток правової держави: актуальні проблеми теорії та практики.....	459
Підсекція правове регулювання публічно-правових відносин.....	459
Підсекція правове регулювання приватно-правових відносин.....	487
Секція 12. Перспективні напрями управління транспортною сферою.....	506
Секція 13. Туризм під час війни: реалії та перспективи розвитку.....	552
Секція 14. Економіка на транспорті.....	604
Секція 15. Джерела та механізми фінансового забезпечення розвитку транспортних підприємств.....	658
Секція 16. Новітні інформаційні системи і технології, їх впровадження в навчальний процес НТУ.....	672
Підсекція новітніх інформаційних технологій.....	672
Підсекція застосування інтелектуальних інформаційних систем і технологій Інтернету речей у транспортних системах.....	687
Секція 17. Проблеми історії та культури в умовах становлення нового механізму економіки і ринку в Україні.....	697
Підсекція теорії та історії держави і права.....	697

Підсекція української мови за професійним спрямуванням.....	709
Секція 18. Теоретичне осмислення сучасних соціальних процесів.....	726
Підсекція філософії.....	726
Підсекція педагогіки та психології.....	740
Секція 19. Вища математика.....	757
Секція 20. Теоретична та прикладна механіка і машинознавство.....	761
Секція 21. Іноземні мови.....	764
Підсекція англійської мови.....	769
Підсекція німецької мови.....	773
Секція 22. Іноземна філологія та переклад.....	775
Підсекція іноземної філології та перекладу (напрямок підготовки “Філологія”).....	782
Підсекція німецької мови (напрямок підготовки “Філологія”).....	797
Секція 23. Фізичне виховання.....	801
Секція 24. Надвірнянський фаховий коледж НТУ.....	803
Секція 25. Барський фаховий коледж транспорту та будівництва НТУ.....	817
Секція 26. Житомирський автомобільно-дорожній фаховий коледж НТУ.....	821
Секція 27. Київський транспортно-економічний фаховий коледж НТУ.....	827
Секція 28. Діяльність закладів вищої освіти у сфері трансферу технологій.....	830
Секція 29. Реалізація освітнього та наукового процесу в умовах європейської інтеграції.....	838
Секція 30. Перспективні напрямки відновлення та розбудови транспортної інфраструктури України.....	852

автомобільних доріг для всіх категорій, у період експлуатації нормативні значення рівнів дорожніх покриттів необхідно обґрунтовувати за критерієм можливого впливу вібрації на здоров'я. При цьому для доріг удосконаленого типу покриття необхідно використовувати нижню межу, встановлену в ДСТУ ISO 2631-1, а для решти доріг – верхню межу та середньоквадратичні значення віброприскорень наведені у стандарті ДСН 3.3.6.039.

УДК 336.62

Визначення збитків та упущеної вигоди при оцінці бізнесу

доц. Соколова Н.М., аспірант Стадник В.С.

Економічний розвиток суспільства у світі, і в Україні зокрема, супроводжується конфліктами, як пов'язаними з використанням фізично та економічно обмежених земельних ресурсів та інших економічних активів так і протиправними діями окремих суб'єктів ринкової економіки, які призводять до порушення прав інших.

З початку бойових дій на території України багато власників бізнесу понесли величезні збитки: у когось знищено або пошкоджено майно, хтось не отримав вигоду від зайняття господарською діяльністю через неможливість її ведення в умовах війни. Внаслідок цієї агресії визначення збитків та упущеної вигоди набуло неабиякої важливості у суспільстві. Створюються реєстри (як міжнародні так і національні) нанесеної шкоди Україні, громадянам та підприємствам різних форм власності. Готуються міжнародні позови до країни – агресора. І в цій ситуації, визначення збитків та упущеної вигоди потребує достатнього досвіду та знань а також уміння застосувати міжнародну практику визначення таких збитків. Методика, що затверджена 02 грудня 2022 р. за № 1522/38858 в Міністерстві юстиції України відповідно до спільного Наказу Міністерства економіки України та Фонду державного майна України «Про затвердження Методики визначення шкоди та обсягу збитків, завданих підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності внаслідок знищення та пошкодження їх майна у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації, а також упущеної вигоди від неможливості чи перешкод у провадженні господарської діяльності» - містить багато протирічч (часто не логічна), перенасичена формулами. Більшість питань визначення збитків та упущеної вигоди зводиться до нормативних/стандартизованих показників і відповідно до розрахунків. Відповідно, результат визначення реальних збитків та упущеної вигоди, досить часто буде призводити до викривлених розрахунків, який не буде відповідати ринковим умовам. У таких умовах важливого значення набувають способи захисту порушених прав учасників цивільних правовідносин. Упущена вигода – це доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (пункт 2 частини другої статті 22 Цивільного кодексу України). Загальна оцінка компенсаційних збитків, в тому числі упущеної вигоди, полягає у визначенні грошової суми, яка поставила б позивача в таке ж становище, в якому він перебував би, якби не протиправні дії відповідача. Основою підходу до оцінки упущеної вигоди є порівняння фактичного прибутку, отриманим бізнесом та прибутку, який бізнес отримав би «якби не протиправні дії». На практиці,

особливо коли збитки охоплюють кілька років, експерти з оцінки збитків, як правило, оцінюють грошові потоки, а не прибутки. Експерти з оцінки збитків та упущеної вигоди у багатьох юрисдикціях зараз покладаються в першу чергу на Міжнародні стандарти оцінки як на керівництво щодо принципів оцінки. Для позовів про втрату вартості (наприклад, експропріація цілісного майнового комплексу (ЦМК)/бізнесу державою) все, що потрібно, - це одна оцінка втраченого бізнесу. Для позовів про зменшення вартості (наприклад, тих, що виникають у зв'язку з порушенням запевнень і гарантій в угодах зі злиття та поглинання), експерту з оцінки збитків необхідно оцінити, а потім розрахувати різницю між вартістю бізнесу, яким він фактично був у певний момент часу, та бізнесом, яким він міг би бути в певний момент часу, за умови дотримання певних контр фактичних припущень (звичайних обставин), якби право власника не було порушене. Як правило, вартість бізнесу компанії в Україні визначається на основі очікувань щодо її майбутніх прибутків. Тому теорія оцінки здебільшого зосереджена на концепції капіталізації або дисконтування майбутніх грошових потоків. Хоча існують різні методи оцінки, загальноприйнятим і найпоширенішим методом оцінки бізнесу - є метод дисконтування грошового потоку (discounted cash flow - DCF). DCF - метод складається з двох основних змінних. Перша змінна стосується очікуваних майбутніх грошових потоків (прибутків) компанії, а друга змінна стосується «ставки дисконту», яка відображає ризикованість отримання майбутніх грошових потоків. Коли ці дві змінні відомі, застосування відносно простої формули, дає можливість визначити теперішню вартість бізнесу компанії. Методологія DCF-оцінки, на перший погляд, є простим рішенням для розрахунку майбутньої вартості компанії, дисконтованої до її поточної вартості. Однак практика показує, що коли два або більше оцінювачів оцінюють ту саму компанію (і припускаючи, що всі вихідні умови рівні), результати оцінки можуть бути різними. Незначні відмінності в результатах оцінки певною мірою є неминучими через застосування різних припущень у структурі оцінки та, як правило, прийнятні як невід'ємний наслідок використання методу DCF та проведення незалежної оцінки в цілому. Однак великі відмінності є проблематичними і їх важко пояснити з першого погляду. Однак однією із причин, полягає в тому, що оцінювачі по різному трактують, як оцінювати параметри та вихідні дані при використанні методу DCF, через відсутність чітких методичних вказівок щодо послідовності в процесі оцінки. Визнання ризику того, що оцінювачі по різному трактують, як оцінювати параметри та вихідні дані, удосконалення економічних методів та вдосконалення моделей розрахунку упущеної вигоди з урахування реалій в Україні є вкрай важливим. Відсутність чітких методичних вказівок щодо послідовності в процесі оцінки, зрештою можуть призвести до тривалих і дорогих суперечок, а також до значної економічної та суспільної шкоди (наприклад, у випадку оцінок бізнесу державної та комунальної форм власності). Об'єктивність і логічність в розрахунках, - є основою для захисту прийняття рішень щодо відстоювання інтересів підприємств України в міжнародних судових інстанціях.

Науковий, науково-виробничий, науково-популярний, навчальний збірник

**ЮВІЛЕЙНА
НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ,
АСПРАНТІВ, СТУДЕНТІВ ТА
СПІВРОБІТНИКІВ ВІДОКРЕМЛЕНИХ СТРУКТУРНИХ
ПІДРОЗДІЛІВ УНІВЕРСИТЕТУ**

ВИПУСК 80

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Підписано до друку 26.04.2024 р. Формат 60x84/16.

Папір офсетний № 1. Гарнітура Times.

Вк. 07. Наклад 60 Зам. 5145/2.

01103, м. Київ, вул. М. Бойчука, 39.

Редакційно-видавничий відділ НТУ, тел.: + 38 044 284 2626.